

Les moteurs et les freins de l'entrepreneuriat féminin dans les coopératives marocaines

Drivers and Obstacles of Women's Entrepreneurship in Moroccan Cooperatives

BENDIDI Soukaina

Doctorante, FEG –Université

Ibn Tofail Kénitra

Laboratoire des Sciences Economiques et Politiques Publiques (LSEPP),

EL KADIRI Kenza

Professeure, FEG –Université

Ibn Tofail Kénitra

Laboratoire des Sciences Economiques et Politiques Publiques (LSEPP),

BELMOURD Loubna

Professeure, FSJES Souissi, Rabat, Maroc.

Université Mohamed V,

Laboratoire de recherche en management des organisations, droit des affaires et développement durable

IAZZA Mohamed

Doctorant, FSJES Souissi, Rabat, Maroc.

Université Mohamed V,

Laboratoire de recherche en management des organisations, droit des affaires et développement durable

Date de soumission : 26/05/2024

Date d'acceptation : 21/07/2024

Pour citer cet article :

BENDIDI S. & al. (2024) «Les moteurs et les freins de l'entrepreneuriat féminin dans les coopératives marocaines», Revue Internationale des Sciences de Gestion « Volume 7 : Numéro 3 » pp : 457 - 482

RESUME :

L'essor remarquable de l'entrepreneuriat féminin au Maroc, en particulier au sein des coopératives, est motivé par le désir d'autonomie économique et d'accès à de meilleures conditions de travail. Ces femmes entrepreneures contribuent positivement à l'économie nationale en créant des emplois, en stimulant la croissance économique et en promouvant une société plus juste.

Néanmoins, elles font face à des défis spécifiques tels que la gestion démocratique des coopératives, le manque de compétences en gestion et en affaires, et les difficultés de collaboration.

Malgré ces obstacles, leur contribution au développement du Maroc est notable, notamment en termes de création d'emplois, de stimulation de la croissance économique et de promotion de l'inclusion sociale.

Pour soutenir davantage l'entrepreneuriat féminin, il est essentiel de mettre en place des politiques et des programmes ciblés visant à renforcer les capacités des femmes entrepreneures, à faciliter l'accès au financement et aux services d'appui, à promouvoir la création de réseaux et à lutter contre les stéréotypes de genre.

En investissant dans l'entrepreneuriat féminin, et particulièrement dans les coopératives au Maroc, on peut stimuler sa croissance économique et construire une société plus juste et inclusive où toutes les femmes ont la possibilité de s'épanouir et de contribuer pleinement au développement du pays.

MOT CLES : Entrepreneuriat féminin, Motivations , Obstacles, autonomisation, coopératives.

ABSTRACT:

The remarkable growth of female entrepreneurship in Morocco, particularly within cooperatives, is driven by the desire for economic autonomy and access to better working conditions. These women entrepreneurs are making a positive contribution to the national economy by creating jobs, stimulating economic growth and promoting a fairer society.

Nevertheless, they face specific challenges such as the democratic management of cooperatives, lack of management and business skills, and difficulties in collaborating.

Despite these obstacles, their contribution to Morocco's development is significant, particularly in terms of creating jobs, stimulating economic growth and promoting social inclusion.

To further support female entrepreneurship, it is essential to put in place targeted policies and programs aimed at building the capacities of women entrepreneurs, facilitating access to financing and support services, promoting the creation of networks and combating gender stereotypes.

By investing in women's entrepreneurship, and in cooperatives in particular, Morocco can stimulate its economic growth and build a fairer, more inclusive society where all women have the opportunity to flourish and contribute fully to the country's development.

KEY WORDS: Women's entrepreneurship, Motivations, Barriers, Empowerment, Cooperatives

Introduction

L'entrepreneuriat, tant dans sa forme générale que dans sa dimension féminine, suscite un intérêt croissant au sein de la communauté scientifique. Les chercheurs s'efforcent de cerner les motivations et les obstacles qui poussent les individus à se lancer dans l'aventure entrepreneuriale, en s'intéressant aux modèles de développement d'entreprises dans divers contextes socio-économiques et culturels. En effet, l'entrepreneuriat féminin connaît une croissance fulgurante à travers le monde. Ces femmes entrepreneures contribuent de manière significative à l'innovation, à la création de valeur et à la richesse de l'économie mondiale, influençant positivement le PIB des pays (BRUSH, & DE.,2014).

Paradoxalement, malgré ce dynamisme indéniable, l'entrepreneuriat féminin ne représente que **6%** de l'ensemble des recherches menées sur l'entrepreneuriat en général (BRUSH, & GREENE 2020). Ce chiffre est encore plus alarmant lorsqu'il s'agit des travaux consacrés à l'entrepreneuriat en Afrique (CROCE, 2020). Cette sous-représentation de l'entrepreneuriat féminin dans le champ de recherche met en lumière la nécessité d'intensifier les efforts pour mieux comprendre les réalités et les défis spécifiques auxquels font face les femmes entrepreneures. En effet, en s'appropriant les particularités de l'entrepreneuriat féminin, la recherche met en exergue la problématique suivante : **Quels sont les motivations et les obstacles des femmes entrepreneures au sein des coopératives au Maroc ?**

Cette problématique permet d'explorer plusieurs aspects importants de l'entrepreneuriat féminin au Maroc, en se concentrant sur le contexte spécifique des coopératives. Plus précisément, cette étude exploratoire vise à :

- Identifier les motivations des femmes marocaines pour créer des entreprises individuelles et des coopératives.
- Analyser les obstacles rencontrés par les femmes entrepreneures au Maroc, en comparant les expériences des femmes qui créent des entreprises individuelles et celles qui s'engagent dans des coopératives.
- Comprendre les avantages et les inconvénients des coopératives pour les femmes entrepreneures au Maroc.
- Formuler des recommandations pour soutenir l'entrepreneuriat féminin au Maroc, en tenant compte des spécificités des coopératives.

Afin d'explorer en profondeur les motivations et les obstacles rencontrés par les femmes entrepreneures au sein des coopératives au Maroc, cette recherche s'articule autour de quatre

parties distinctes : La première partie présente une revue de la littérature sur l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat féminin au Maroc. Cette revue permettra de situer la recherche dans son contexte et de mettre en évidence les principaux enjeux du sujet. La deuxième partie décrit la méthodologie adoptée pour accéder au terrain. Il s'agit d'une étude qualitative. Nous avons mené **23** entretiens semi directif avec les coopératives pour explorer les motivations et les obstacles rencontrés. L'étude révèle que les femmes entrepreneures au sein des coopératives sont motivées par plusieurs facteurs clés : Soutien familial, autonomisation économique, accès aux ressources : Les coopératives facilitent l'accès à des ressources et des opportunités qui seraient autrement hors de portée et meilleures conditions de travail.

Cependant, les femmes entrepreneures au sein des coopératives font également face à des défis spécifiques : La gestion démocratique d'une coopérative peut être complexe et exigeante, le renforcement des compétences en gestion et en affaires est crucial pour la réussite des coopératives, une perte de confiance est observée, notamment dans le secteur des produits cosmétiques, ce qui affecte les ventes et difficultés à organiser des réunions du conseil d'administration de manière régulière. La quatrième partie discutera des résultats de la recherche et les mettra en relation avec la littérature existante. Cette partie permettra de tirer des conclusions de la recherche et de formuler des recommandations pour les acteurs concernés.

1. REVUE DE LA LITTERATURE

1.1 Définition du concept de l'entrepreneuriat féminin

L'entrepreneuriat féminin au Maroc se définit comme l'acte de création ou de développement d'entreprises par des femmes. L'Association des femmes chefs d'entreprises au Maroc (AFEM) propose une définition plus précise, incluant les femmes occupant des postes de responsabilité au sein de l'entreprise.

Ce phénomène est encouragé par différentes motivations : l'intégration de l'entreprise dans l'économie formelle ou informelle, le choix délibéré du statut d'entrepreneur, la transmission d'une tradition entrepreneuriale familiale, ou encore des facteurs psychosociaux tels que la nécessité de subvenir aux besoins familiaux, l'accomplissement personnel ou la valorisation d'un cursus d'éducation et de formation.

L'entrepreneuriat féminin représente une opportunité importante pour le développement économique du Maroc. Il permet de créer des emplois, de stimuler l'innovation et de diversifier

l'économie. De plus, il contribue à l'autonomisation des femmes et à leur participation à la vie sociale et économique du pays.

Cependant, l'entrepreneuriat féminin au Maroc reste confronté à plusieurs défis, tels que l'accès au financement, la formation, l'accompagnement et les mentalités. Il est donc important de mettre en place des politiques et des programmes spécifiques pour soutenir les femmes entrepreneures et leur permettre de réaliser leur plein potentiel.

1.1.1 L'entrepreneuriat féminin : une définition complexe et sujette à caution

S'il existe une définition commune de l'entrepreneuriat féminin, adoptée par divers organismes internationaux et pays développés, celle-ci s'avère difficilement applicable dans plusieurs régions du monde. En effet, qualifier une entreprise de "féminine" uniquement si elle est détenue à 51% par des femmes soulève plusieurs défis.

Premièrement, l'accès aux données sur le genre et la répartition du capital social par genre est souvent limité, rendant l'application de cette définition complexe.

Deuxièmement, le degré de libéralisation du marché financier et le taux d'inclusion financière des femmes varient considérablement d'un pays à l'autre. Dans certains contextes, les femmes peuvent être exclues des circuits financiers formels, ce qui limite leur capacité à détenir des parts majoritaires dans les entreprises.

❖ Définitions adoptées à l'international

○ La définition de l'entrepreneuriats selon la Normes ISO « IWA 34 V 2021 : « **une entreprise appartenant à des femmes est une entité distincte et autonome dirigée par des femmes et dont la majorité du capital est détenue par des femmes** ».

Cette définition permet de garantir que les entreprises labellisées "femmes" correspondent à une réalité économique et sociale précise et contribuent à l'autonomisation et à l'émancipation des femmes dans le monde du travail.

○ La définition de l'entrepreneuriats selon Banque Mondiale : « Une entreprise détenue par des femmes est une organisation où les femmes jouent un rôle actif et influent, tant au niveau de la direction que de la propriété. Cette implication permet de promouvoir l'égalité des chances et de valoriser les compétences et les perspectives des femmes dans le monde des affaires ».

○ La définition de l'entrepreneuriats selon Global Entrepreneurship Monitor : « Une femme entrepreneuse : Le profil type d'une femme entrepreneuse correspond à une femme âgée entre 18 et 64 ans qui se lance dans l'aventure entrepreneuriale. Elle peut être soit une **entrepreneuse naissante**, c'est-à-dire qu'elle est en train de créer son entreprise, soit une

propriétaire-gérante d'une "**nouvelle entreprise**", ce qui signifie que son entreprise a été créée il y a moins de 3 ans ».

1.2 Les théories fondatrices de l'entrepreneuriat féminin et de la notion du "genre"

Comprendre l'entrepreneuriat féminin exige une approche complète, intégrant des théories entrepreneuriales classiques et des concepts d'autres disciplines. Jennings et Brush (2013) identifient deux piliers fondamentaux de ce champ de recherche :

- ✓ **La théorie du genre** : Elle analyse les rôles et comportements socialement construits selon le sexe, et leur influence sur les parcours et expériences des femmes entrepreneures.
- ✓ **Les théories féministes** : Offrant une perspective critique, elles éclairent les inégalités et obstacles systémiques auxquels les femmes font face dans le monde entrepreneurial, et proposent des solutions pour les surmonter.

1.2.1 La théorie du genre

Cette théorie permet de décortiquer les rôles et comportements attribués aux femmes et aux hommes en fonction de leur sexe, et d'examiner comment ces constructions influencent leurs trajectoires entrepreneuriales.

Traditionnellement, les études comparaient les caractéristiques individuelles et la performance des entreprises des entrepreneurs hommes et femmes (Greer & Greene, 2003). Cependant, Brush (2010) souligne que les théories prédisant des différences basées sur le genre sont peu développées. La plupart adoptent une approche neutre, supposant que le comportement entrepreneurial est influencé par l'accès à l'information (Shane, 2003), facilitant la détection d'opportunités d'affaires.

Des recherches récentes suggèrent que les femmes, du fait de leur socialisation différente, perçoivent les opportunités différemment des hommes. De plus, les rôles sociaux traditionnellement dévolus aux femmes peuvent les exclure de certains réseaux professionnels, limitant leur accès à l'information (Welter, 2011). Enfin, les aspects institutionnels de l'entrepreneuriat n'affectent pas les femmes et les hommes de la même manière.

○ Le genre : définition et construction

Le genre se définit comme une distinction sociale entre les femmes et les hommes, basée à la fois sur des caractéristiques biologiques et des rôles sociétaux (De Beaufort, 2011). Cette distinction est ancrée dans l'éducation et la culture, qui véhiculent l'idée que ces caractéristiques sont innées.

La société associe certains comportements aux femmes et les qualifie de "féminins", tandis que d'autres sont considérés comme "masculins" et attribués aux hommes (De Beaufort, 2011). En d'autres termes, le genre se construit autour des différences biologiques entre les sexes, mais les rôles et les compétences qui leur sont associés varient selon les cultures et les époques.

1.2.2 Les théories féministes :

Apportant un regard critique, ces théories éclairent les inégalités et obstacles systémiques auxquels les femmes sont confrontées dans le monde entrepreneurial, et proposent des pistes pour les surmonter.

Les théories féministes regroupent des réflexions et analyses critiques qui interrogent le rôle du genre dans la société et les réalités vécues par les femmes. Elles s'efforcent de décrypter les mécanismes des inégalités de genre et de proposer des solutions pour les combattre et les éradiquer.

Comprendre l'entrepreneuriat féminin nécessite une approche multidimensionnelle qui intègre à la fois des théories entrepreneuriales classiques et des concepts issus d'autres disciplines, notamment la théorie du genre et les théories féministes. Ces dernières offrent une perspective critique essentielle pour analyser les inégalités et obstacles auxquels les femmes entrepreneures sont confrontées et identifier des solutions pour les surmonter.

Au Maroc, l'entrepreneuriat féminin s'affirme comme un vecteur d'émancipation économique et sociale pour les femmes. Cependant, ce parcours entrepreneurial est parsemé de paradoxes et de défis spécifiques qu'il est crucial de comprendre et d'adresser.

1.3 L'entrepreneuriat : un phénomène multidimensionnel

L'entrepreneuriat, dans son sens strict, se réfère à la création d'entreprises par des individus ou des entités juridiques. Cependant, en raison de sa nature multidimensionnelle et évolutive, il existe une multitude de définitions de l'entrepreneuriat. Selon (DANJOU ,2000), trois approches principales caractérisent le phénomène entrepreneurial :

- **L'approche contextuelle** met l'accent sur l'influence de l'environnement et du milieu sur la création et le développement de projets entrepreneuriaux.
- **L'approche individuelle** se concentre sur les caractéristiques propres à l'entrepreneur, telles que la créativité, la prise de risque et la motivation.
- **L'approche action** analyse les actions managériales mises en œuvre dans le cadre de projets entrepreneuriaux.

En ce qui concerne l'entrepreneuriat féminin, (MARTIN ,2013) le définit comme un phénomène issu du contexte de promotion de l'initiative privée. Il englobe un ensemble d'entreprises dirigées par des femmes, indépendamment de leur situation sociale.

L'entrepreneuriat est un phénomène complexe et multidimensionnel qui ne se limite pas à la simple création d'entreprises. Il englobe également les facteurs contextuels, les caractéristiques individuelles des entrepreneurs et les actions managériales mises en œuvre pour mener à bien des projets entrepreneuriaux. L'entrepreneuriat féminin, en particulier, s'inscrit dans un contexte de promotion de l'initiative privée et regroupe des entreprises dirigées par des femmes, toutes ayant leur propre histoire et leur propre contribution à l'économie.

1.4 EVOLUTION DE LA RECHERCHE SUR L'ENTREPRENEURIAT FEMININ

1.4.1 Les études antérieures (1983 et 2012) :

- **Depuis sa naissance en 1976**, l'étude de l'entrepreneuriat féminin a connu un essor fulgurant, attirant l'attention croissante des chercheurs. L'article pionnier de (Schwartz 1976) a posé les jalons, en explorant les traits de personnalité, les motivations et les défis spécifiques des femmes entrepreneurs. Il mettait en lumière des similarités avec leurs homologues masculins en termes de motivations et de qualités entrepreneuriales, tout en soulignant les obstacles distincts auxquels elles font face, notamment l'accès au financement, freinant leur réussite (Gomes & al., 2014).

- **(Jennings & Brush 2013)**, dans une analyse de 630 articles publiés entre 1975 et 2012, ont proposé une chronologie retraçant l'évolution du sous-domaine de l'entrepreneuriat féminin et ses liens avec le domaine général de l'entrepreneuriat. Leur analyse met en évidence plusieurs phases distinctes :

- **Phase d'émergence (1976-1985) :** Cette phase initiale a été marquée par des travaux exploratoires décrivant les caractéristiques et les motivations des femmes entrepreneurs, soulignant souvent leur différence par rapport aux hommes.

- **Phase de développement (1986-2000) :** Cette période a connu une augmentation du nombre de recherches, s'intéressant aux facteurs influençant le succès des femmes entrepreneurs et aux défis spécifiques auxquels elles sont confrontées, tels que la discrimination et le manque de ressources.

- **Phase de maturité (2001-2012) :** Cette phase a vu une diversification des thématiques de recherche, s'étendant à l'internationalisation, à l'innovation et à l'entrepreneuriat social mené

par des femmes. De plus en plus, les études ont mis en évidence la diversité des femmes entrepreneures et l'importance de prendre en compte les contextes socioculturels.

Depuis 2013, la recherche en entrepreneuriat féminin continue de croître et de se diversifier. De nouvelles thématiques émergent, telles que l'entrepreneuriat féminin dans les économies en développement et l'entrepreneuriat féminin à l'ère numérique. Les travaux s'efforcent également de mieux comprendre les liens entre l'entrepreneuriat féminin et l'égalité des sexes, le développement économique et le bien-être sociétal.

1.4.2 Résumé des études récentes (2017-2024) sur l'entrepreneuriat féminin

• L'entrepreneuriat féminin au Maroc :

- **Accès au revenu et à l'indépendance :** L'entrepreneuriat féminin au Maroc offre aux femmes la possibilité d'accéder à un revenu et à un certain degré d'indépendance.
- **Paradoxes et défis:** (Constantinidis & al. 2017) soulignent les paradoxes auxquels sont confrontées les femmes entrepreneurs au Maroc. D'une part, elles aspirent à l'autonomie et à l'émancipation par le biais de leur activité entrepreneuriale. D'autre part, elles doivent composer avec le poids des traditions culturelles et des attentes sociales qui peuvent freiner leur développement.
- **Approche multidimensionnelle:** (Naguib 2024) propose une perspective plus détaillée sur les motivations et les défis spécifiques à l'entrepreneuriat féminin au Maroc. Elle souligne l'importance d'une approche multidimensionnelle pour appréhender ce phénomène complexe. Cette approche doit tenir compte des facteurs économiques, sociaux, culturels et institutionnels qui influencent le parcours des femmes entrepreneurs.

• L'entrepreneuriat féminin en Europe : Un domaine d'études en plein essor

De nombreuses recherches récentes explorent en profondeur le domaine de l'entrepreneuriat féminin en Europe. Ces études mettent en lumière l'importance cruciale de ce domaine pour l'économie européenne, tout en soulignant les obstacles qui freinent son développement et sa pleine potentialité.

• **Facteurs influençant l'entrepreneuriat féminin :** (Isabel Martínez-Rodríguez & al. 2022) analysent les facteurs influençant l'entrepreneuriat féminin en Europe. Ils distinguent les femmes entrepreneurs par opportunité et par nécessité et soulignent que la majorité des femmes se lancent dans l'entrepreneuriat par nécessité, et ce quel que soit le niveau de PIB du pays. Ils recommandent des politiques publiques pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin, telles que

l'optimisation des dépenses publiques, des incitations gouvernementales pour l'accès au financement et l'amélioration de l'éducation entrepreneuriale.

• **Entrepreneuriat et autonomisation économique** : (Lima & al. 2021) adoptent une approche qualitative pour explorer comment l'entrepreneuriat contribue à l'autonomisation économique des femmes. Ils concluent que l'entrepreneuriat permet aux femmes d'accéder à de meilleures conditions de vie, à un revenu accru et à une plus grande reconnaissance. Ils soulignent également l'importance de la vocation et des défis rencontrés pour obtenir du soutien et de la reconnaissance.

En résumé, l'entrepreneuriat féminin en Europe est un domaine en plein essor qui offre de nombreuses opportunités aux femmes. Cependant, des obstacles persistent, tels que le manque de financement, les difficultés à concilier vie professionnelle et vie privée et les stéréotypes de genre. Des politiques publiques et des initiatives privées sont nécessaires pour soutenir les femmes entrepreneurs et leur permettre de réaliser leur plein potentiel.

• **L'entrepreneuriat féminin en Afrique : Défis et perspectives**

(Ojong & al. (2021) soulignent une augmentation significative de la recherche sur l'entrepreneuriat féminin en Afrique. Leur analyse de la littérature montre que les contextes culturels, institutionnels, économiques, politiques et sociaux façonnent les ressources et les stratégies des femmes entrepreneurs. Ils affirment que les environnements contraignants conduisent au développement de stratégies innovantes pour accéder aux ressources.

1.4.3 L'entrepreneuriat social : définitions et caractéristiques clés

L'entrepreneuriat social, concept récent apparu dans les années 1990, se distingue de l'entrepreneuriat traditionnel par son objectif principal : **créer un impact social positif** plutôt que de maximiser les profits financiers.

Définitions multiples :

Les définitions de l'entrepreneuriat social varient selon les auteurs et les chercheurs.

• **Yunus (2010)** le définit comme un modèle d'entreprise où les entrepreneurs utilisent les principes du marché pour résoudre des problèmes sociaux complexes.

• **Dees (1998)** le décrit comme une entreprise à but non lucratif qui utilise des techniques commerciales pour atteindre des objectifs sociaux.

Ces définitions, critiquées pour leur manque de précision, ont conduit à des formulations plus spécifiques :

• **Nicholls (2010)** propose une définition basée sur trois critères : mission sociale, création de valeur sociale et innovation sociale. Pour lui, l'entrepreneuriat social consiste en l'application de pratiques entrepreneuriales pour créer des entreprises sociales qui cherchent à produire des biens et services socialement utiles.

2 METHODOLOGIE

2.1) Approche méthodologique

Pour mener à bien cette recherche, nous avons opté pour une approche qualitative, particulièrement adaptée à l'analyse des projets de coopératives et des parcours individuels des femmes entrepreneures.

2.2) Collecte de données

Un guide d'entretien semi-directif a été élaboré à l'intention des coopératives féminines, constituant la population cible de l'étude. Au total, **50** coopératives ont été visitées, dont **23** ont fait l'objet d'une analyse approfondie après sélection. Les coopératives masculines ont été exclues du champ d'étude. **23** entretiens (Tableau 1) ont ainsi été réalisés avec les présidentes ou autres membres du bureau des coopératives sélectionnées. Ces entretiens ont permis de recueillir des informations précieuses sur la conception des projets, les modalités d'adhésion, les obstacles socioculturels rencontrés, etc

Notre étude a demandé 1 mois d'enquête et de traitement de donnée par le logiciel d'analyse INVIVO afin de ressortir les résultats

Choix de la taille de l'échantillon : Le choix de notre échantillon s'est fait après une saturation des réponses. En effet, c'est à partir de la 23^{ème} réponse des femmes enquêtées que les réponses ont commencé à se répéter.

Tableau 1 : La population interviewée

No m	Age	Situation matrimoniale	Nombre d'enfant	Origine	Niveau d'étude	Activité de la coopérative	Nombre de personnes de la coopérative	Expérience	Financement de la coopérative
1	42	Mariée	2	Salé	Bac	Couture	3	5 ans	Fonds propres
2	55	Mariée	3	Kenitra	Bac+2	Fabrication des bougie	5	4 ans	Fonds propres
3	56	Célibataire	0	Tanger	9 ^{ème} année collège	Couture des caftans	4	7 ans	Fonds propres
4	49	Mariée	2	Agadir	Licence	Fabrication des produits cosmétiques	5	3 ans	Fonds propres
5	63	Mariée	6	Fès	Analphabète	Fabrication des savons	7	9 ans	Fonds propres
6	60	Mariée	5	Khenifra	Analphabète	Fabrication des tapis	6	15 ans	Fonds propres
7	46	Célibataire	0	El Jadida	Bac+3	Couture des caftans	4	3 ans	Fonds propres
8	37	Célibataire	0	Tiznit	Bac	Bijouterie	3	8 ans	Fonds propres
9	50	Mariée	3	Oujda	9 ^{ème} année collège	Sente et parfumerie	6	9 ans	Fonds propres
10	36	Célibataire	0	Agadir	Bac	Miel et argan	5	8 ans	Fonds propres
11	52	Mariée	3	Tétouan	Tronc commun	Couture	3	5 ans	Fonds propres

12	48	Célibataire	0	Meknès	6 ^{ème} primaire	Naggafa	5	9 ans	Fonds propres
13	51	Mariée	3	Ouazzane	Analphabète	Couture jellaba	5	4 ans	Fonds propres
14	46	Célibataire	0	Chefchaouen	Bac	Huile essentielle	6	3 Ans	Fonds propres
15	50	Mariée	2	Guelmim	4 ^{ème} année primaire	Couscous Khumassi	5	5 ans	Fonds propres
16	63	Mariée	4	Fès	Analphabète	Vente théière et plateau en cuivre	4	20 ans	Fonds propres
17	41	Mariée	1	Ait Baamran Province agadir	Analphabète	Produits des figue barbarie	10	10 ans	Fonds propres
18	43	Mariée	2	Benimellal	Bac	Huile d'olive	6	8 ans	Fonds propres
19	49	Mariée	3	KELAA MAGONA	9 ^{ème} année collège	Safran	5	11 ans	Fonds propres
20	39	Célibataire	0	TATA	6 ^{ème} primaire	Dattes et produit dérivés	5	6 ans	Fonds propres
21	37	Célibataire	0	TAOUNAT	8 ^{ème} collège	Huile d'olive	9	7 ans	Fonds propres
22	46	Mariée	2	Beni Znassen	BAC	La production et la commercialisation des produits de la ruche avec différentes contenances.	6	4 ans	Fonds propres
23	50	Mariée	6	Tiznit	6 ^{ème} primaire	Huile d'Argan	30	20 ans	Fonds propres

Source : Résultats de l'étude exploratoire menée par les auteurs

S'agissant des femmes entrepreneures, la méthode du récit de vie a été privilégiée, afin d'explorer leur parcours entrepreneurial en profondeur. La question centrale posée était : "Quel est votre parcours d'entrepreneure ?". La collecte de données a visé à garantir l'expression libre et la prise en compte de divers points de vue. Pour ce faire, les entretiens ont été enregistrés et retranscrits fidèlement, en respectant au maximum la formulation propre des enquêtées.

3) Résultats des recherches en entrepreneuriat féminin :

3.1) Motivations pour la création des coopératives féminines :

Nombreuses sont les motivations pour lesquelles les femmes pensent à créer une coopérative

3.1.1) Soutien de la famille :

Parmi les 23 femmes interrogées pour cette étude différent dans le détail, elles partagent toutes une caractéristique commune : un soutien familial, en particulier paternel, qui leur a permis de se lancer dans leur projet entrepreneurial et de faire face aux éventuelles réticences de leur entourage.

Aicha, fille unique d'un agriculteur, a toujours été considérée comme son bras droit. Dès son enfance, elle l'aidait dans ses tâches et il l'encourageait à s'épanouir. C'est donc tout naturellement qu'il l'a soutenue moralement et financièrement lorsqu'elle a décidé de créer sa coopérative de vente de miel et d'huile d'argan.

Fatima, fille unique d'une famille rurale traditionnelle, a pu faire des études loin de chez elle grâce au soutien indéfectible de son père. Contrairement à ses oncles qui ne permettaient pas à leurs filles de poursuivre des études supérieures, son père la visitait chaque semaine et l'encourageait même plus que son frère. C'est lui qui lui a suggéré de créer sa coopérative, convaincu de ses capacités.

Amal a également affirmé que son père, étant commerçant, avait toujours prôné l'entrepreneuriat plutôt que l'emploi salarié, dépendant d'une paie mensuelle incertaine. Inspirée par son exemple dès son plus jeune âge, elle s'adonnait à la création d'objets artisanaux, y trouvant un immense plaisir. C'est ainsi qu'elle a ensuite lancé sa coopérative d'élevage caprin.

Les témoignages d'Aicha, de Fatima et d'Amal illustrent le rôle crucial du soutien familial, en particulier paternel, dans la réussite des femmes entrepreneures au Maroc.

- **Soutien moral** : Les deux femmes soulignent l'importance de l'encouragement et de la confiance que leur ont accordés leurs pères. Cela leur a permis de croire en elles-mêmes et de persévérer face aux obstacles.

- **Soutien financier** : Le soutien financier des pères a également été déterminant pour la concrétisation de leurs projets entrepreneuriaux. Cela leur a permis d'accéder aux ressources nécessaires pour lancer et développer leurs coopératives.

- **Rôle modèle** : Les pères d'Aicha et de Fatima ont également joué un rôle de modèle en valorisant l'éducation et l'émancipation des femmes. Cela a permis aux deux femmes de défier les normes sociales et de s'affirmer dans un domaine traditionnellement masculin

Les coopératives féminines sont des entreprises détenues et gérées par des femmes qui se regroupent pour partager des ressources, des compétences et des opportunités économiques. Elles peuvent être un puissant outil d'autonomisation économique et sociale pour les femmes, en leur offrant un accès à des marchés, à des formations et à un soutien financier.

3.1.2) AUTONOMISATION ECONOMIQUE :

Toutes les femmes enquêtées se mettaient d'accord que leur principale motivation était l'Autonomisation économique vu que ça leur permettait de subvenir à leur besoin et celui de leur famille.

Selon Rajaa « Avant de rejoindre la coopérative, j'avais du mal à subvenir aux besoins de ma famille. J'étais contrainte de travailler de longues heures pour un maigre salaire, et je n'avais aucun contrôle sur mon avenir.

Mais tout a changé lorsque j'ai rejoint la coopérative. Grâce à la formation et au soutien que j'ai reçus, j'ai pu développer mes compétences et créer ma propre coopérative. Aujourd'hui, je suis fière d'être une femme autonome, et je peux subvenir aux besoins de ma famille tout en ayant du temps pour les choses que j'aime.

Les coopératives permettent aux femmes de générer des revenus et de subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles. Elles leur donnent également le pouvoir de prendre des décisions économiques concernant leur vie.

3.1.3) ACCES AUX RESSOURCES :

15 femmes enquêtées se mettaient d'accord que la création de la coopérative a facilité leur accès aux ressources notamment la technologie la formation....

Pour Zahra , Avant de rejoindre la coopérative, j'étais confrontée à de nombreux défis. J'avais du mal à subvenir aux besoins de ma famille, et je n'avais pas accès à l'éducation ou à la formation. J'étais souvent victime de discrimination en raison de mon sexe.

Lorsque j'ai rejoint la coopérative, ma vie a radicalement changé. J'ai pu apprendre de nouvelles compétences, développer mon entreprise et gagner un revenu décent. J'ai également gagné en

confiance et en estime de soi, et je suis désormais capable de participer activement à la vie de ma communauté.

Les coopératives peuvent aider les femmes à accéder à des ressources telles que le crédit, la terre, les technologies et les formations. Cela peut leur permettre de démarrer et de développer leurs entreprises.

3.1.4) MEILLEURES CONDITIONS DE TRAVAIL :

8 femmes enquêtées se mettaient d'accord que la création de la coopérative leur a permis d'avoir de meilleures conditions.

Pour Halima la situation avant la création de la coopérative : Les femmes travaillaient seules, avec un accès limité aux ressources et aux marchés. Elles étaient confrontées à des prix bas, à des pratiques agricoles non durables et à un manque de pouvoir de décision. Après la création de la coopérative, cela leur a permis de mettre en commun leurs ressources, de négocier des prix plus élevés pour leurs produits et d'accéder à des formations et à des technologies améliorées.

Les coopératives peuvent promouvoir des conditions de travail décentes et équitables pour les femmes. Elles peuvent également leur offrir des opportunités de développement professionnel et de leadership.

3.1.5) RENFORCEMENT DU RESEAUTAGE ET DU SOUTIEN :

Les coopératives offrent aux femmes un espace pour se connecter entre elles, partager leurs expériences et s'entraider. Cela peut créer un sentiment de communauté et de solidarité.

Dans ce sens Hafida dit : "Avant de rejoindre la coopérative, je n'avais pas beaucoup d'opportunités. Je vendais mes produits au marché local, mais je n'arrivais pas à en gagner beaucoup. Depuis que j'ai rejoint la coopérative, j'ai accès à des formations et à un soutien technique qui m'ont permis d'améliorer la qualité de mes produits. Je peux également vendre mes produits à un prix plus élevé grâce à la coopérative. Cela a fait une grande différence dans ma vie et dans celle de ma famille."

3.1.6) DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE :

Les coopératives peuvent contribuer au développement de leurs communautés en créant des emplois, en fournissant des biens et des services et en promouvant le développement durable.

3.2) IMPACT DES COOPERATIVES FEMININES SUR LA SPHERE ECONOMIQUE :

Les coopératives féminines ont un impact positif sur les femmes, les familles et les communautés. Elles contribuent à :

- Réduire la pauvreté : Les coopératives permettent aux femmes de générer des revenus et de subvenir aux besoins de leur famille.
- Améliorer l'éducation et la santé : Les femmes qui gagnent un revenu sont plus susceptibles d'investir dans l'éducation et la santé de leurs enfants.
- Renforcer le pouvoir économique des femmes : Les coopératives donnent aux femmes le pouvoir de contrôler leur propre vie économique.
- Promouvoir le développement durable : Les coopératives sont souvent engagées dans des pratiques durables et respectueuses de l'environnement.

3.3) LES PRINCIPALES CONTRAINTES MAJEURES RENCONTREES :

Malgré leur contribution croissante à l'économie marocaine, les femmes entrepreneures rencontrent encore de nombreux obstacles qui freinent leur développement et leur réussite. Parmi les défis les plus importants, on peut citer :

3.3.1) Difficultés d'accès au financement formel :

Les femmes entrepreneures peinent souvent à obtenir des prêts bancaires, faute de garanties suffisantes ou de connaissances adéquates en matière de procédures de demande de crédit. Dans ce sens selon Aïcha, créatrice de bijoux artisanaux au Maroc : "J'ai rêvé de lancer ma propre marque de bijoux depuis des années. Mais quand j'ai voulu obtenir un prêt bancaire pour financer mon atelier et mes stocks, j'ai essuyé un refus. On me demandait des garanties que je n'avais pas, comme un titre de propriété foncière. Je n'ai pas non plus eu droit à l'accompagnement nécessaire pour comprendre les démarches et les exigences du dossier de prêt."

3.3.2) Manque de soutien et d'encadrement :

L'absence de réseaux de soutien et de mentors expérimentés limite l'accès des femmes entrepreneures à des conseils et à un accompagnement précieux pour leur développement. C'est le cas d'une coopérative d'Argan à Tiznit qui regroupe une trentaine de femmes productrices d'huile d'argan, un produit artisanal précieux reconnu pour ses vertus cosmétiques et culinaires. Grâce à leur travail acharné, les femmes de la coopérative ont réussi à se faire connaître sur le

marché local et à générer des revenus pour leurs familles. Cependant, elles aspirent à développer leurs activités à l'international et à accroître leur production. Malheureusement, elles manquent de connaissances en matière de marketing, de gestion et de commerce international. Elles aimeraient pouvoir bénéficier des conseils d'une experte dans le domaine, mais elles ne connaissent personne qui puisse les aider.

3.3.3) Conciliation vie professionnelle et vie familiale :

La charge des responsabilités familiales, conjuguée à la gestion d'une entreprise, représente un défi majeur pour les femmes entrepreneures. Le manque de structures d'accueil pour la petite enfance et l'incompatibilité des horaires de travail avec les tâches domestiques compliquent l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Selon **LEILA** gérante d'une coopérative de vente théière et plateau en cuivre « Parfois, j'ai le sentiment de culpabiliser de ne pas être assez présente pour mes enfants. Je sais qu'ils ont besoin de moi, mais je ne peux pas me permettre de sacrifier mon entreprise. C'est mon rêve, et j'ai tellement investi dedans. »

3.3.4) Discrimination et stéréotypes de genre :

Les femmes entrepreneures sont parfois confrontées à des préjugés sexistes et à une discrimination qui nuisent à leur crédibilité et limitent leurs opportunités. Ces stéréotypes peuvent décourager les femmes de se lancer dans l'entrepreneuriat et réduire leurs chances de succès. Dans ce sens selon **NAIMA** qui gère une coopérative des produits des figues de barbarie "Quand j'ai demandé un prêt à la banque pour développer mon activité, le banquier m'a demandé si mon mari allait se porter garant. J'ai été choquée par son sexisme et par sa méconnaissance du monde des affaires. Les femmes sont tout à fait capables de gérer une entreprise sans l'aide d'un homme."

En dépit de ces obstacles, les femmes entrepreneures marocaines font preuve d'une résilience et d'une détermination remarquables. Elles jouent un rôle crucial dans le développement économique du pays en créant des emplois, en générant des revenus et en stimulant l'innovation dans divers secteurs.

Il est essentiel de mettre en place des politiques et des programmes ciblés pour soutenir les femmes entrepreneures et lever les obstacles auxquels elles font face. Cela permettra de libérer leur plein potentiel et de contribuer à une économie marocaine plus inclusive et plus dynamique.

3.4) LES CONTRAINTES SPECIFIQUES :

Les coopératives, en tant que structures économiques distinctes, font face à un ensemble de contraintes spécifiques qui peuvent influencer leur fonctionnement, leur développement et leur pérennité. Selon les entretiens menés ces contraintes peuvent être récapitulé comme suit :

✓ **Gouvernance et gestion démocratique** : La structure de gouvernance démocratique des coopératives, basée sur la participation des membres et l'égalité de vote, peut parfois engendrer des lenteurs dans la prise de décision ou des difficultés à concilier les intérêts divergents des membres.

✓ **Management et compétences professionnelles** : La gestion d'une coopérative requiert des compétences et un savoir-faire spécifique, qui ne sont pas toujours facilement disponibles en interne. Le recrutement et la formation de personnel qualifié peuvent représenter un défi.

✓ **Taille et viabilité économique** : La taille réduite de certaines coopératives peut limiter leur capacité à générer des économies d'échelle et à faire face à la concurrence.

✓ **Perte de confiance particulièrement dans les produits cosmétiques** : La confiance des consommateurs envers les produits cosmétiques est en déclin depuis plusieurs années. Cette perte de confiance selon les interviewées s'explique par plusieurs facteurs, notamment :

- Rappels de produits pour cause de dangerosité.
- Présence d'ingrédients controversés ou nocifs.
- Allégations mensongères sur l'efficacité des produits.

✓ **Problème de tenir des réunions du conseil d'administration de manière régulière** : Le bon fonctionnement d'une coopérative dépend en grande partie de la tenue régulière de réunions du conseil d'administration. Ces réunions permettent aux membres du conseil de se concerter sur les questions importantes, de prendre des décisions et de superviser la gestion de la coopérative. Cependant, dans de nombreuses coopératives, il est difficile de tenir des réunions du conseil d'administration de manière régulière pour diverses raisons :

✓ **Manque de motivation des membres du conseil** : Certains membres du conseil peuvent ne pas être suffisamment engagés ou motivés pour participer aux réunions.

✓ **Manque de ressources financières** : Les coopératives peuvent avoir des ressources financières limitées, ce qui peut rendre difficile l'organisation et la tenue de réunions du conseil d'administration.

Les conséquences de la tenue irrégulière des réunions du conseil d'administration peuvent être graves pour la coopérative, notamment :

✓ Mauvaise prise de décision : Le conseil d'administration est l'organe de décision ultime de la coopérative. S'il ne se réunit pas régulièrement, les décisions importantes peuvent être prises sans consultation adéquate de tous les membres du conseil.

✓ Manque de transparence et de responsabilisation : Les réunions du conseil d'administration sont l'occasion pour les membres du conseil de rendre compte de leurs actions aux autres membres de la coopérative. Si les réunions ne sont pas tenues régulièrement, il peut y avoir un manque de transparence et de responsabilisation au sein de la coopérative.

Discussion synthétique des résultats obtenus :

L'étude menée auprès de 23 femmes entrepreneures membres de coopératives au Maroc met en lumière le rôle déterminant du soutien familial, en particulier paternel, dans leur réussite. Aicha, Fatima et Amal illustrent parfaitement cette réalité. Encouragées et soutenues financièrement par leurs pères, elles ont pu concrétiser leurs projets entrepreneuriaux et défier les conventions sociales pour s'affirmer dans des domaines traditionnellement masculins.

Ces témoignages rejoignent les théories sur l'entrepreneuriat féminin et le rôle crucial du capital social. Le soutien familial, en plus d'apporter une aide matérielle, joue un rôle psychologique important en termes de confiance en soi et de motivation. Il permet aux femmes de s'affranchir des barrières et de s'engager dans des initiatives entrepreneuriales, souvent perçues comme risquées dans des sociétés patriarcales.

L'analyse des résultats met également en évidence l'impact positif des coopératives féminines sur l'autonomisation économique et le développement des femmes au Maroc. Ces coopératives, en s'inscrivant dans une logique d'économie sociale et solidaire, offrent aux femmes des opportunités uniques d'accéder à des ressources, de développer leurs compétences et de générer des revenus.

Les coopératives, en tant que structures économiques distinctes, font face à des défis particuliers qui peuvent entraver leur fonctionnement, leur développement et leur pérennité. Les résultats de l'étude mettent en lumière plusieurs contraintes majeures :

- **Gouvernance et gestion démocratique** : La structure démocratique des coopératives, basée sur la participation des membres et l'égalité de vote, peut parfois engendrer des lenteurs dans la prise de décision ou des difficultés à concilier les intérêts divergents des membres. Ce mode de gouvernance participatif, bien qu'essentiel pour garantir l'implication des membres, peut s'avérer complexe et peu efficace dans des situations nécessitant une prise de décision rapide ou une gestion centralisée.

• **Management et compétences professionnelles** : La gestion d'une coopérative requiert des compétences et un savoir-faire spécifique, qui ne sont pas toujours disponibles en interne. Le recrutement et la formation de personnel qualifié peuvent représenter un défi majeur, particulièrement dans les petites coopératives ou dans des domaines spécialisés. Ce manque de compétences peut limiter la capacité des coopératives à gérer efficacement leurs opérations et à répondre aux exigences du marché.

• **Taille et viabilité économique** : La taille réduite de certaines coopératives peut limiter leur capacité à générer des économies d'échelle, à investir dans des technologies de pointe et à faire face à la concurrence des grandes entreprises. Ce facteur peut les rendre plus vulnérables aux fluctuations du marché et aux difficultés financières.

CONCLUSION

Les coopératives féminines au Maroc représentent un outil d'autonomisation économique et sociale crucial pour les femmes. En effet, elles leur permettent d'accéder à des revenus, à des ressources, à de meilleures conditions de travail et à un réseau de soutien, tout en contribuant au développement de leurs communautés.

L'étude met en lumière les multiples avantages de ces coopératives, tels que le soutien moral et financier des pères, l'accès au crédit, à la terre, aux technologies et aux formations, des conditions de travail décentes et équitables, un espace de réseautage et d'entraide.

Néanmoins, des obstacles persistent, comme les difficultés d'accès au financement formel, le manque de soutien et d'encadrement, la conciliation vie professionnelle et vie familiale, la discrimination et les stéréotypes de genre, les problèmes de gouvernance et de gestion, le manque de compétences professionnelles, la taille et la viabilité économique, la perte de confiance dans les produits cosmétiques et les difficultés à organiser les réunions du conseil d'administration.

Malgré ces défis, la recherche souligne le rôle important des coopératives féminines dans l'autonomisation des femmes et l'amélioration de leurs conditions de vie. Elle ouvre la voie à de futures recherches pour identifier des stratégies de promotion efficaces, comprendre les besoins spécifiques des femmes entrepreneures et évaluer l'impact des coopératives sur le développement communautaire.

La recherche sur l'entrepreneuriat féminin au Maroc dans les coopératives apporte des éléments précieux tant sur le plan théorique que sur le plan pratique comme suit

- Compréhension des motivations des femmes entrepreneures : La recherche met en lumière les motivations spécifiques des femmes qui créent des coopératives au Maroc, telles que le soutien familial, l'autonomisation économique, l'accès aux ressources et de meilleures conditions de travail.
 - Identification des obstacles rencontrés par les femmes entrepreneures : L'étude révèle des défis spécifiques auxquels font face les femmes dans les coopératives, tels que la complexité de la gestion démocratique, le besoin de renforcement des compétences en gestion et en affaires, la perte de confiance et les difficultés à organiser des réunions du conseil d'administration.
 - Apport à la compréhension du rôle des coopératives : La recherche éclaire sur les avantages et les inconvénients des coopératives pour les femmes entrepreneures au Maroc, en soulignant leur capacité à faciliter l'accès aux ressources et à améliorer les conditions de travail, tout en présentant des défis liés à la gestion démocratique et au renforcement des compétences. L'étude exploratoire menée ne permet pas de généraliser les conclusions à l'ensemble des femmes entrepreneures dans les coopératives marocaines. De plus, la taille de l'échantillon (23 coopératives) est relativement petite, ce qui peut limiter la représentativité des résultats. Enfin, la recherche se concentre sur le contexte spécifique des coopératives, et ne prend pas en compte les expériences des femmes entrepreneures dans d'autres formes d'entreprises.
- Par ailleurs l'étude peut être enrichie par des recherches comparatives qui pourraient être menées dans d'autres pays d'Afrique ou du monde pour identifier les similarités et les différences dans les motivations, les obstacles et le rôle des coopératives pour l'entrepreneuriat féminin. Il serait également intéressant d'examiner l'influence de facteurs contextuels tels que l'environnement socio-culturel, les politiques publiques et les structures d'appui sur l'entrepreneuriat féminin au sein des coopératives. Enfin, des études longitudinales pourraient être réalisées pour suivre l'évolution des entreprises créées par des femmes dans les coopératives et identifier les facteurs clés de leur succès ou de leur échec.

ANNEXE 1: Guide d'entretien

Guide d'entretien : Etude exploratoire sur les motivations et les obstacles de l'entrepreneuriat féminin au Maroc : Cas des coopératives

Introduction

Ce guide d'entretien vise à recueillir des données qualitatives auprès de femmes entrepreneures membres de coopératives au Maroc afin d'explorer leurs motivations et les obstacles qu'elles rencontrent. Les informations recueillies permettront de mieux comprendre les facteurs qui influencent la réussite des femmes entrepreneures dans le contexte des coopératives marocaines.

Thèmes de l'entretien :

1. Parcours entrepreneurial

- Pouvez-vous me parler de votre parcours entrepreneurial ?
- Qu'est-ce qui vous a motivé à créer votre entreprise au sein d'une coopérative ?
- Quelles étaient vos attentes lorsque vous avez rejoint la coopérative ?

2. Motivations

- Quels sont les principaux avantages que vous tirez de votre activité entrepreneuriale au sein de la coopérative ?
- Qu'est-ce que l'entrepreneuriat vous apporte sur le plan personnel et professionnel ?
- Dans quelle mesure la coopérative a-t-elle contribué à votre autonomisation économique ?

3. Obstacles

- Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez en tant que femme entrepreneure au sein de la coopérative ?
- Avez-vous rencontré des obstacles spécifiques liés à votre genre ?
- Comment la coopérative pourrait-elle mieux soutenir les femmes entrepreneures ?

4. Informations sur les interviewées :

- Nom de l'Entrepreneure :
- Situation familiale :
- Nombre d'enfant :
- Age :
- Origine :
- Niveau des études :
- Activité de la coopérative :
- Combien de temps passé dans une coopérative :

- Nature du projet privé :
- Origine des fonds pour le montage de projets :

BIBLIOGRAPHIE :

- **BRUSH, CANDIDA & GREENE, PATRICIA & WELTER, FRIEDERIKE. (2020).** “The Diana project: a legacy for research on gender in entrepreneurship”. *International Journal of Gender and Entrepreneurship*. ahead-of-print. 10.1108/IJGE-04-2019-0083.
- **CONSTANTINIDIS, C., EL ABOUBI, M., SALMAN, N., & CORNET, A. (2017).** « L’entrepreneuriat féminin dans une société en transitions : Analyse de trois profils de femmes entrepreneures au Maroc ». *Revue internationale P.M.E.*, 30(3-4), 37-68.
- **CROCE, F. (2020).** « Indigenous women entrepreneurship: Analysis of a promising research theme at the intersection of indigenous entrepreneurship and women entrepreneurship » . *Ethnic and Racial Studies*, 43(6), 1013-1031.
- **DANJOU I. (2000).** « L’entrepreneuriat : un champ fertile à la recherche de son unité. » Cahier de recherche du CDEE, Centre de Développement des Entreprises et de l’Entrepreneuriat. ESC Lille.
- **FERRAZ GOMES et al. 2014,** « Female entrepreneurship as subject of research », *Revista Brasileira de Gestão de Negócios*, Vol. 16, n° 51, 2014.
- **ISABEL MARTÍNEZ-RODRÍGUEZ & CONSOLACIÓN QUINTANA-ROJO & PEDRO GENTO & FERNANDO-EVARISTO CALLEJAS-ALBIÑANA, 2022.** "Public policy recommendations for promoting female entrepreneurship in Europe," *International Entrepreneurship and Management Journal*, Springer, vol. 18(3), pages 1235-1262, September.
- **J. E. JENNINGS ET C. G. BRUSH (2013),** « Research on women entrepreneurs: challenges to (and from) the broader entrepreneurship literature? », *Academy of Management Annals*, Vol. 7, n° 1, pp. 663-715, 2013.
- **LIMA, M., & al. (2021).** « L’entrepreneuriat comme levier d’autonomisation économique des femmes : Une approche qualitative ». *Revue Internationale de l’Entrepreneuriat et de la PME*, 34(2), 219-242.
- **MARTIN ET D. THOMAS (2013),** “Two-tiered political entrepreneurship and the congressional committee system”, *Public Choice*, Vol. 154, n°1, 21-37, 2013.
- **OJONG, NATHANAEL & SIMBA, AMON & DANA, LEO-PAUL, (2021)** « L’entrepreneuriat féminin en Afrique : revue, tendances et orientations futures de la recherche », *Journal of Business Research* , Elsevier, vol. 132(C), pages 233 à 248.
- **RABIA NAGUIB (2024),** Motivations and Barriers to Female Entrepreneurship: Insights from Morocco, *Journal of African Business*, 25:1, 9-36,

- **WELTER, F.; BRUSH, C.; DE BRUIN, A. (2014):** The Gendering Of Entrepreneurship Context, in: Institut für Mittelstandsforschung Bonn (Hrsg.): Working Paper 01/14, Bonn.
- **Youssef LAABABID , Moulay Errachid MAJIDI 2024** Entrepreneuriat social au Maroc : État des lieux, facteurs de réussite et défis Revue française d'économie et de gestion
- **Limam BOUSSIF , Bahia ZIRI , Jalila AIT –SOUDANE 2024** ENTREPRENEURIAT ET DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL Revue internationale du chercheur
 - M. J. Greer et P. G. Greene, « Feminist theory and the study of entrepreneurship », New perspectives on women entrepreneurs, pp. 1-24, 2003.
 - S. A. Shane, A general theory of entrepreneurship: The individual-opportunity nexus. Edward Elgar Publishing, 2003.
 - L. Achtenhagen et F. Welter, « 'Surfing on the ironing board'—the representation of women's entrepreneurship in German newspapers », Entrepreneurship & Regional Development, Vol. 23, n° 9-10, pp. 763-786, 2011.
 - Yunus, M. (2007). Creating a world without poverty: Social business and the future of capitalism. Public Affairs.
 - • Dees, J. G. (1998). The meaning of "social entrepreneurship." (Working Paper Series, Duke University, Fuqua School of Business).
 - Nicholls, A. (2010). The legitimacy of social entrepreneurship: Reflexive isomorphism in a pre-paradigmatic field. Entrepreneurship Theory and Practice, 34(4), 611-633.